

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे लोकशाही विषयी विचार

प्रा . डॉ. पवार बंडू थावरा

सहयोगी प्राध्यापक व राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,

कालिका देवी कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय शिरूर कासार जि. बीड

Corresponding Author – प्रा . डॉ. पवार बंडू थावरा

DOI - 10.5281/zenodo.14784505

प्रस्तावना:

दयानंद सरस्वती समाज सुधारक, राष्ट्रभक्त, तत्त्वज्ञ व विचारवंत होते. वर्तमान भारतीय सामाजिक, राजकीय स्थिती लक्षात घेता त्यांच्या विचाराची प्रस्तुतता जाणवते. भारतीय सामाजिक, राजकीय प्रश्नावर भारतीय तत्त्वज्ञान व परंपरेतच उत्तर शोधण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची ही ज्ञान वेदावर आधारित होते . वेदाचे दाखले देत मूर्ती पूजा, जाती व्यवस्था अस्पृश्यता यांना त्यांनी विरोध केला. भारताचा मार्टिन ल्युथर म्हणून यांना संबोधले जाते. दयानंद सरस्वती यांनी भारतीय धार्मिक राजकीय वसाहतवादास विरोध करण्यासाठी भारतीय तत्त्वज्ञानाचा आधार घेतला त्यांनी आर्य समाजाची स्थापना केली. नवीन सामाजिक ज्याद्वारे त्यांना व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजकीय व्यवस्था निर्माण करायची होती. ही व्यवस्था परंपरागत सामाजिक, धार्मिक कर्मकांडापासून मुक्त असावयास हवी. राजकीय वसाहतापासून मुक्त असेल पण या मुक्ततेचा पाया मात्र भारतीय तत्त्वज्ञान असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. वेदातील विचारांनी व तत्त्वज्ञानाने त्यांना प्रभावित केले होते वेद अभ्यासाने त्यांच्यात सामाजिक सुधारणा, राष्ट्रभक्ती स्वातंत्र्याचा

स्वातंत्र्याची संकल्पना आल्या होत्या. त्यांच्या विचाराचा स्रोत'वेद'होता

भारतीयांना गौरवशाली, संपूर्ण ज्ञान विज्ञानाचा वारसा सांगून त्यांच्यात जागृती आणणारा विचारवंत म्हणून दयानंद सरस्वती नाव ओळखले जाते. दयानंद सरस्वतीचा प्रबोधनाचा मार्ग इतर प्रबोधनकार वेगळा होता. त्यांच्या प्रबोधनात राष्ट्रीयता व विवेक होता. दयानंद सरस्वती वेदाचे गाढे अभ्यासत होते.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

- १) लोकशाहीचे समर्थन का केले
- २) शासन आणि जनता जबाबदारीनुसार वागावे का?
- ३) निवडणुका लोकशाहीची प्राण आहे का?

संशोधनाची गृहितके:

- १) लोकशाहीत खरी समानता आहे.
- २) कायद्याचे राज्य लोकशाही
- ३) लोकशाहीत न्यायांना महत्त्व आहे
- ४) लोकशाही नियंत्रण वसंतुलन आवश्यक आहे.

संशोधन पद्धती:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांची लोकशाही संबंधी विचार हे संशोधन करीत असताना वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा वापर केला आहे व तसेच दुय्यम साधने वापरली आहेत.

लोकशाही संबंधी विचार:**अ) समानता व न्यायालय महत्त्व:**

दयानंद सरस्वती यांनी लोकशाही मूल्यावर विश्वास होता. म्हणून त्यांनी लोकशाहीचे समर्थन केले आहे. लोकशाहीच्या विकासासाठी जातीय व्यवस्थेचा विरोध केला. स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्व स्वीकारले. अस्पृश्य ते विरोधी आंदोलन चालवून समाजात बंधुत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय मिळावा. आशा आदर्श विचारांनी जी लोकशाहीला पूरक आहे त्याला त्यांनी महत्त्व दिले. वैदिक काळात लोकशाही स्वरूपाची शासन व्यवस्था होती असे त्यांचे मत होते.

ब) कायद्याचे सर्वश्रेष्ठत्व:

दयानंद सरस्वतींनी कायद्याचे श्रेष्ठत्व मान्य केले होते. त्यांच्या मते व्यक्ति पेक्षा कायदा हा श्रेष्ठ असायला हवा. जशी राजा हा कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ असू नये, याउलट कायद्याचे राज्य असावे. कायदा हा राजापेक्षा श्रेष्ठ असावा. कायद्यासमोर सर्व व्यक्ती समान असाव्यात. कायद्याची अंमलबजावणी करताना श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ अधिकारी असा विचार न करता सर्वांना समान गुन्हासाठी सारखी शिक्षा करण्यात यावी.

क) शासन व जनतेचे संबंध:

लोकशाहीचे समर्थन करणाऱ्या दयानंद सरस्वती ना जनता व सरकार यांच्यात सहकार्याची संबंध अपेक्षित होते. शासकाने जनतेस मुलाप्रमाणे तर जनतेने शासनास पित्याप्रमाणे वागणूक द्यावी. त्यांनी आपापली जबाबदारी ओळखून कार्य करावे.

सत्ताधीशांनी देशातील शेतकऱ्यांना व कामगारांना श्रेष्ठ मानावे.

ड) निवडणुका:

निवडणुकीला लोकशाहीचे प्राण मानले जाते. लोकशाहीतील निवडणुकीच्या प्रक्रियेने सत्ताधीश सत्तेवर येतात. समाजातील बुद्धिमान व चारित्र्यसंपन्न व्यक्तीची निवड जनतेने करावी. विधिमंडळात निवडून दिलेल्या प्रतिनिधी पैकी जी व्यक्ती श्रेष्ठ असेल तिच्याकडे अध्यक्ष पद सोपवावे. या जनतेच्या प्रतिनिधींनी समाज हिताचा विचार करून समाजहितासाठी कायदे करावेत. कारण हुकूमशाहीत सत्ताधीशांना सत्तेची धुंदी चढते. त्यांचा परिणाम समाज हिताच्या ऐवजी स्वतःच्या हितासाठी सत्तेचा वापर केला जातो म्हणून त्यांनी लोकशाही व्यवस्थेला महत्त्व दिले.

इ) नियंत्रण व संतुलन:

दयानंद सरस्वतींच्या मते, राज्यात तीन प्रकारची मंडळी असावी, ती म्हणजे १) धार्मिक मंडळ

२) शिक्षण मंडळ ३) राजकीय मंडळ

या मंडळात त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती निवडणुकीच्या मार्गाने निवडाव्यात. त्या तीन मंडळात सत्ता संतुलन व नियंत्रण राहावे. यासाठी त्यांनी या तिन्ही मंडळाचे एकमेकांशी सहकार्य करावे. तसेच एकमेकांच्या नियंत्रणातून त्यांनी राज्यकारभार करावा ज्यामुळे कोणत्याही का मंडळाचे हुकूमशाही निर्माण होऊ शकणार नाही.

फ) सत्तेचे विकेंद्रीकरण:

दयानंद सरस्वतींचा लोकशाही वर विश्वास असल्याने त्यांनी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला महत्त्व दिले. त्यानुसार त्यांनी केंद्र व स्थानिक शासनात 27 खुरलेली असावी असे सांगितले.

भारत हा खेड्यांनी नटलेला देश आहे. तेव्हा भारतीय प्रत्येक खेडे हे स्वतंत्र आर्थिक व राजकीय घटक असाव्यात हवे. यासाठी काही खेड्यांचा गट

तयार करून त्या गटाचा प्रमुख असा एक अधिकारी नेमावा. साधारणता: एका गावासाठी एक अधिकारी असावा. त्यावर दहा गावाच्या गटाचा वरिष्ठ अधिकारी असावा. यावर शंभर व हजार खेड्यासाठी त्यावरील वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी नेमण्यात यावेत. रचना पद सोपान पद्धतीची असावी. जात आदेश व नियंत्रणाचे कार्य वरिष्ठ पातळीवरून केले जाईल. तर कार्याचा अहवाल सादरीकरणाचे कार्य खालच्या पातळीवरील गटाला करावे लागेल अशा प्रकारे दयानंद सरस्वती सत्ते च्या केंद्रीकरणाला महत्व दिले त्याचबरोबर मूल्याधिष्ठित नैतिकतेवर आधारित वैदिक स्वराज्याचा विचार स्पष्ट केला.

राजकारण आणि नीती संबंध:

१) नैतिकता व मूल्य तत्त्वाचा स्वीकार:

स्वामी दयानंद सरस्वतीच्या राजकीय विचाराचा पाया नैतिक व मूल्य तत्त्वावर आधारित होता. त्यांच्या मते सत्ताही चारित्र्यवान व्यक्तीच्या हाती असावी. अन्यथा राजकीय व्यवस्था अधोगतीकडे वाटचाल करू लागते. राजकारण हे सेवाभावी वृत्तीने चालविणे आवश्यक आहे. अन्यथा जनहिता ऐवजी स्व हिताला प्राधान्य दिले जाते. त्यांच्या मते, राजकारण हे ईश्वराची साधना प्राप्तीचे साधन आहे. यात कुणी श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ असत नाही. राज्यातील सर्व व्यक्ती ह्या ईश्वराच्या प्रजेचा भाग असते. अशाप्रकारे दयानंद आणि नीतीशास्त्र यांच्या घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला.

२) नीतिमत्तेला प्राधान्य:

दयानंद सरस्वतीने राजकारणातील नैतिकतेला प्राधान्य दिले. त्यादृष्टीने त्यांनी राज्यात खालील बाबींना विचारात घेतले.

१. राजा हा चारित्र्यवान व संयमी असाव्यात असावा.
२. राजाप्रमाणे प्रजाही चारित्र्यवान असल्यावर त्यांनी भर दिला.

३. सुखी व समाधानी समाज निर्मितीसाठी चारित्र्यपणा व प्रमाणिकपणा आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

४. सत्ताधीश न्याय व निःपक्षपाती असावे.

५. बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या नागरिकांना शिक्षा करण्यात यावी.

या राजकीय विचारांना त्यांनी वेदाच्या साह्याने अध्यात्मिक आधार दिला. समाजाच्या सुखासाठी वहितासाठी वेद प्रमाणिकतेला व नीतीमतेला महत्त्व देतात. मनुष्याच्या चांगुलपणावर त्याचा विश्वास होता.

३) ज्ञानी नैतिक शासक:

वैदिक तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव असलेल्या दयानंद सरस्वतीने राज्यपदी निवडणुकीच्या मार्गाने व्यक्ती निवडण्यात यावी. ती व्यक्ती धार्मिक असाव्यात हवी.

विविध मंडळे:

राजकीय कार्यासाठी विविध मंडळी असावीत जात.

- १) धार्मिक मंडळावर धार्मिक क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तीचे निर्वाचन व्हावे.
- २) बुद्धिमान व्यक्तीची निवड कायदेमंडळावर करण्यात यावी.
- ३) प्रशासकीय व्यक्तीची निवड कायदेमंडळावर करण्यात यावी.
- ४) सर्वदृष्टीने योग्य व पात्र असणाऱ्या व्यक्तीची निवड राज्याच्या प्रमुख पदी करण्यात यावी
- ५) देशातील विविध मंडळांनी एकत्र येऊन कार्य करावे.
- ६) सर्व मंडळाचा उद्देश समाज हित असाव्यात हवे.
- ७) प्रशासनातील वर्ग हा धार्मिक तसेच बुद्धिमान असाव्यात हवा.

अशाप्रकारे दयानंद सरस्वतीने सत्ता स्थानी असणाऱ्या व्यक्ती ज्ञानी, गुणी, धार्मिक, नैतिक, असण्यावर भर दिला

दैवी कायद्याचे श्रेष्ठत्व:

- १) दयानंद चा राष्ट्रवाद हा भौतिक स्वरूपाचा नव्हता.
 - २) राज्य व शासन चालवत अध्यात्मिक कार्याला प्राधान्य दिले. त्यांच्या मते 'आपण सर्व परमेश्वराची प्रजा आहोत हे समजून घ्यावयास हवे. ईश्वर हा राजा आहे. आपण त्यांचे सेवक आहोत. तो खरा न्याय देवता आहे'
- त्यांच्या मते, राजा हा दयाळू व कृपाळू असावा. त्यांनी प्रजेचे रक्षण करावयास हवे. असे न केल्यास राजा दैवी कायद्याचे उल्लंघन करित असतात. राजाने दैविक कायद्याला श्रेष्ठ मानून जनहितार्थ आपले कार्य करावयास हवे असा त्यांचा आग्रह होता.

निष्कर्ष:

- १) जनतेसाठी निवडणुका लोकशाहीचे उत्सव आहे.
- २) शासन आणि नागरिक सलोख्याचे संबंध पाहिजे.
- ३) समता सर्वांसाठी सारखी असली पाहिजे.
- ४) न्यायासाठी शासनाने प्रयत्न केले पाहिजे.

- ५) कायद्याचे राज्य ही संकल्पना रुजलेली आहे.

उपायोजना:

- १) नागरिकास स्वातंत्र्याची हमी शासनाने द्यावी.
- २) कायद्याच्या राज्यासाठी शासनाने कायद्याची कडक अमलबजावणी करावी.
- ३) समता व न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करावे

संदर्भ ग्रंथ:

१. प्रा . डॉ. शुभांगी राठी-भारतीय राजकीय विचारवंत-के. एस. आतकरे, कैलास पब्लिकेशन औरंगपुरा, औरंगाबाद १ ऑगस्ट २०१६
२. डॉ. शुभांगी राठी (२०१४) भारतीय राजकीय विचारवंत, अथर्व पब्लिकेशन जळगाव
३. भा . ल. भोळे, आधुनिक भारतातील राजकीय विचार, पिंपळापुणे अँड कंपनी, नागपूर.
४. बी . वाय. कुलकर्णी, भारतीय राजकीय विचारवंत, विद्याभारती प्रकाशन, नागपूर.
५. प. सी. कानी (१९९८) राजकीय सिद्धांत आणि राजकीय विचार, पिंपळापुणे अँड के. पब्लिसर्स. नागपूर.